

XALQ ETNOMADANIYATI VA MOTIVATSIYA JARAYONI

Sharifa Iskandarova

FarDU professori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387538>

Annotatsiya. Maqolada olamni bilish, nominatsiya jarayoni, uning uch bosqichi, onomastik birliklarni o'rganishda bu jarayonning ahamiyati, OLMning gnoseologiyaning tarkibiy qismi sifatidagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: nominatsiya, gnoseologik vazifa, akustik signallar, denotat, signifikat, konseptualizatsiya, motivatsiya, onomastika, onomastik ko'lam, til kodlari.

Abstract. The article addresses the process of cognition and nomination, outlining its three developmental stages and emphasizing its importance in the study of onomastic units. It further highlights the language picture of the world as an integral component of gnoseology, demonstrating its relevance to ethnocultural and linguistic research.

Keywords: nomination, gnoseological function, acoustic signals, denotatum, signified, conceptualization, motivation, onomastics, onomastic scope, language codes.

Ma'lumki, olamni bilish jarayonida nominatsiyaning ahamiyati katta. Zero, har qanday shaxs o'zini qurshab turgan olam uzvlarini bilish orqali uning muhim belgilariga tayangan holda nom beradi. Nominatsiya narsa va hodisalarni boshqalardan nom berish orqali ajratish, farqlash bilan bog'liq lingvistik faoliyat bo'libgina qolmay, balki ularni bilish bilan aloqador gnoseologik vazifani ham bajarishi bilan xarakterlanadi.

Har qanday nominativ birlik borliqdagi narsa-hodisalar, harakat-hoatlarni nomlaydi. Bu narsa va hodisalar, harakat va hoatlarning umumlashgan obrazlari ongimizda aks etadi. Ana shu ongda aks etgan obraz u yoki bu tilning akustik signallari orqali ifodalanadi. Mazkur uch bosqich umumiy nominatsiya jarayonining zaruriy komponentlari sanaladi. Nominatsiya jarayonidagi dastlabki ikki komponent, ya'ni denotat va signifikat (konsept) barcha tillarning nominatsiya jarayoni uchun umumiy bo'lib, uchinchi bosqichda tillar o'rtasida farqlanish ro'y beradi.

Ikkinchi bosqich olamning inson ongida konseptualizatsiyasida namoyon bo'ladi. Borliqdagi narsalarning xususiy belgilari chetlashtirilgan holda, umumiy belgilarini konseptuallashtirishda xizmat qilish barcha tillar uchun umumiy bo'lsa ham, lekin konseptuallashtirilayotgan narsaning qaysi belgilari umumlashtirishga asos bo'lishi bilan tillar o'rtasida farqlanish bo'lishi mumkin. Aksar narsa va hodisalarning nomlanishida xalqning olamni o'ziga xos tarzda tasavvur qilishi, ko'rishi, xalqning obraz yaratishdagi o'ziga xosligi namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham narsa va uning nomi o'rtasidagi munosabatni, narsaning nima uchun shunday nomlanish sababini, motivatsiyasini yoritish qadimdan olimlarni qiziqtirib kelgan.

O'zbek tilshunosligida dastlab atoqli otlarni til sistemasiga kiritish muammosi mavjudligi uchun ularni leksema sifatida lug'atlarga kiritilmagan edi. XX asrning o'rtalaridan lingvistika fani tarkibida onomastika yo'nalishi alohida soha sifatida shakllandi hamda onomastikaning nazariy muammolari va amaliy voqelanishlariga bag'ishlangan bir qator asarlar yaratildi.

O'tgan asrning 50-60-yillaridan boshlab onomastik tadqiqotlarning erishgan yutuqlari natijasida onomastik leksika umumiy leksik sistemaning tarkibiy qismi ekani, o'z navbatida, o'ziga xos sistema ekanligi e'tirof etildi. Mazkur yo'nalishda o'zbek tilshunoslaridan E.Begmatov, T.Nafasov, Z.Do'simov, S.Qorayev, N.Husanov, N.Uluqov, T.Enazarov singari ko'plab olimlarning qator tadqiqotlari maydonga keldi [1,2,3,4]. Xususan, Y.Avlaqulov onomastik birliklarni birlashtirish maqsadida *onomastik ko'lam* tushunchasidan foydalangan holda, o'zbek onomastik birliklarining sistemaviy tabiatini yoritishni bosh maqsad qilib olgan [5].

Ma'lumki, toponimik, gidronimik birliklar onomastik sistemaning muhim tarkibiy qismi sanaladi. Mashhur toponimist olim V.N.Toporov ma'lum bir tilning toponimlar majmuasini ifodalash uchun *toponimik ko'lam* (топонимическое пространство) atamasini ishlatgan bo'lsa [6; 3-4], keyinroq A.V.Superanskaya yuqoridagi fikrga ergashgan holda *onomastik ko'lam* (ономастическое пространство) [7] atamasini qo'llaydi. Uning fikricha, bu atama nom va nomlanayotgan obyektlarning makonda joylashuvi va bu joylashuvning kurrayi zamindagi joylashuvi bilan muvofiqlashuvini ifodalash uchun qo'l keladi. Onomastik ko'lam – ma'lum xalq tomonidan real, faraziy va afsonaviy obyektlarni nomlash uchun qo'llaniladigan atoqli otlarning majmuasidir. Onomastik ko'lam shu xalq tasavvurida mavjud bo'lgan olam modeli, olam manzarasi bilan belgilanadi.

Inson ongida olam uzvlarining o'zaro shartlangan va uzviy bog'liq tarzda aks etishi so'zlashuvchilarning til bilimi bilan aloqadordir. Bunda so'zlashuvchilarning til kodlaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasi bilan birga, til kodlarini borliq bilan bog'lash ko'nikmasi ham tushuniladi. Ikkinchi ko'nikma so'nggi davrlarda “olamning lingvistik manzarasi” (OLM) deb nomlanayotgan tushuncha bilan uzviy bog'liqdir. OLM gnoseologiyaning tarkibiy qismi sanalib, inson miyasida olam uzvlarining aks etishini namoyon qiladi. Boshqacha aytganda, olam uzvlari inson ongida o'zaro shartlangan va bog'liq ravishda aks etadi va bu aks etgan uzvlar muayyan bir tilning kodlari orqali ifodalanadi.

Onomastik sistemaning o'ziga xos qismini tashkil etgan toponimik, gidronimik birliklarda ham motivatsiya munosabati juda muhimdir. Jumladan, Farg'ona viloyatida bir qancha, toponimik, gidronimik obyektlar borki, bu obyektlarning nomlanishi, shu hududda yashaydigan xalqning olamni o'ziga xos ko'rishi, obrazli

tavsifi natijasida maydonga kelgan. Xususan, Quva shahri yonida Karkidon suv ombori joylashgan. *Karkidon* deb nomlanishiga shu yerlik aholining suv havzasi shaklini karkidon hayvoniga o'xshatishi asos bo'lgan. Yozyovon hududidagi *Sassiqlik* suv omborining nomi esa suvning hidi mavjudligi asosida vujudga kelgan. *Terakmozor*, *Beshariq*, *Oltiariq* singari joy nomlari relyef belgisi asosida; *Beshbola*, *Qo'ng'iroq* singari nomlar etnik belgiga ko'ra, *Bag'dod*, *Forish* singarilar dunyoga mashhur shaharlarga tenglashtirish asosida maydonga kelgan.

Onomastik birliklardagi motivatsiya munosabatini umumlashtirgan holda, quyidagi motivatsiya tiplarini ajratish mumkin:

1) genetik motivatsiya (ya'ni onomastik birliklar, xususan, toponimlarning etnos nomidan kelib chiqishi) *Qo'ng'iroq*, *Naymanchi*;

2) semantik motivatsiya (ya'ni obyektning boshqa obyektga o'xshatilishi, qiyoslanishi asosida hosil bo'lgan nomlar) *Bag'dod*; *Samarqand* (*Bag'dod tumanidagi qishloq*);

3) derivatsion motivatsiya (ya'ni asos qismidan yasovchi vosita orqali hosil qilingan va yasashga asos qism bilan yasalma o'rtasida motivatsion munosabat saqlangan onomastik birliklar) *Ipakchi*, *Yigchilik*; *Yo'rmado'z*;

4) fonetik motivatsiya (ovozga taqlid asosida paydo bo'lgan onomastik birliklar) *Xodarvesh*;

5) lingmadaniy motivatsiya (urf-odatlar asosida yuzaga kelgan onomastik birliklar) *Begvachcha*; *Beshsari* va boshqalar.

Xullas, muayyan bir tildagi onomastik birliklarni umumlashtirish va ularda motivatsiya jarayonini atroflicha o'rganish xalq etnomadaniyatini o'rganishda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Дўсимов З., Эгамов Х. Жой номларининг кискача изоҳли луғати.- Тошкент: Ўқитувчи, 1977.
2. Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич. Наманган, 2008.
3. Авлакулов Я.И. Ўзбек тили ономастик бирликларининг лингвистик тадқиқи: Филол. фанл.номз. ... дисс.автореф. Тошкент, 2012.
4. Топоров В.Н. Из области теоретической топономастики // Вопросы языкознания. – Москва, 1962.- №6.
5. Суперанская А.В. Что такое топонимика? Москва: Наука, 1984.